

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ, ФОРМ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Д.Т.Эльчиева

УЗГУМЯ, доцент кафедры
педагогики и психологии (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17971193>

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности трансформативного обучения. Рассмотрение содержания образования в соответствии с новыми ценностями человечества: экологическое мышление, устойчивое развитие, права человека, гендерное равенство, культура мира, технологические инновации, цифровая безопасность.

Ключевые слова: Трансформация, трансформативное обучение, рефлексия, рефлексивное обучение, компетентные подходы.

Понятие трансформации в образовании используется в современной педагогике, психологии, социологии и философии и означает процесс развития и формирования, ориентации знаний на практическую деятельность и изменения системы образования в соответствии с требованиями времени. Слово «*трансформация*» происходит от латинского «*transformare*» — «преобразовывать», «придавать иную форму». В этом смысле трансформация в образовании — это коренное обновление процесса обучения, изменение ценностей, целей, методов, технологий и образовательной среды.

Система образования никогда не бывает однотипной — она постоянно изменяется вместе с развитием общества. Цифровая экономика, искусственный интеллект, глобальные коммуникации, экологические проблемы, культурное многообразие и переосмысление человеческих ценностей обусловили необходимость глубокого преобразования образовательной системы.

Под трансформацией в образовании прежде всего понимается изменение самого процесса обучения, его интеграция с современными информационно-коммуникационными технологиями, усиление лично-ориентированного подхода, переосмысление роли учителя и формирование обучающегося как активного субъекта. Этот процесс также означает изменение философии образования: если раньше знание было основной целью, то теперь знание становится средством, а главной целью является развитие человека, формирование его мышления и раскрытие творческого потенциала.

В трансформативном образовании на первый план выходят вопросы не «*чему учить*», а «*как учиться*» и «*как человек изменяется в процессе обучения*».

Процесс трансформации проявляется не только в содержании образования, но и в его формах, методах и средствах. Так, если раньше учитель был источником знаний, а ученик — их пассивным получателем, то сегодня учитель — это фасилитатор, наставник, консультант, а ученик — творец знаний, исследователь, активный участник совместной деятельности.

Таким образом, трансформативное образование представляет собой педагогическую парадигму, изменяющую не только внешние формы обучения, но и

внутренний мир человека. В центре этого подхода находится изменчивая природа личности и её способность к саморазвитию.

Трансформация означает, что образование — не статическая, а динамическая система. Каждый человек на протяжении жизни проходит процесс самопереосмысления, адаптации к новым условиям, обновления мышления и пересмотра собственных ценностей. Поэтому трансформативное образование основывается на принципе непрерывного обучения.

Необходимость трансформации в современном обществе определяется рядом факторов. Прежде всего, в условиях глобальной конкуренции качество человеческого капитала становится главным фактором развития государства. Экономические, технологические и культурные изменения требуют новых компетенций. Сегодня от человека ожидают не только знания, но и аналитическое мышление, творческий подход, умение работать в команде, цифровую грамотность и социальную ответственность. Кроме того, современная жизнь полностью связана с цифровой средой, что требует радикального изменения форм обучения. Поэтому трансформативное образование выходит за рамки традиционного урока и превращается в комплексную систему, объединяющую интерактивные, онлайн, гибридные, проектные и компетентностные подходы.

Трансформация проявляется в каждом компоненте образования. Цель образования сегодня — не просто передача знаний, а подготовка личности к самостоятельному управлению своей жизнью, активному участию в общественных процессах и осознанному определению собственной судьбы.

Содержание образования пересматривается в соответствии с новыми ценностями человечества: экологическое мышление, устойчивое развитие, права человека, гендерное равенство, культура мира, технологические инновации, цифровая безопасность включаются в учебные программы.

Методы обучения становятся активизирующими, стимулирующими взаимодействие и направленными на решение проблемных ситуаций. К числу трансформативных методов относятся кейс-стади, проблемное обучение, проектное обучение, рефлексивное обучение, геймификация, цифровые симуляции, тренинги.

Средства обучения обновляются за счёт цифровых технологий, мультимедиа, онлайн-платформ и систем искусственного интеллекта.

В трансформативном образовании роль учителя также коренным образом изменяется. Теперь он становится не передатчиком знаний, а направляющим, управляющим, консультирующим, создающим образовательную среду. Учитель стимулирует у своих учеников самостоятельное мышление, критический анализ, стремление к саморазвитию. При этом сам педагог также должен быть открыт для трансформации — постоянно осваивать новые знания, развивать цифровые навыки, внедрять методические новшества. В этом отношении отношения между учителем и учеником приобретают горизонтальный характер: они выступают как партнёры, совместно осуществляющие процесс обучения.

Одним из важнейших аспектов трансформативного образования является рефлексия, то есть способность человека анализировать свою деятельность и

осознавать собственные изменения. Через рефлексию обучающийся оценивает свои мысли, ценности, результаты обучения и определяет направления дальнейшего саморазвития. Таким образом, процесс обучения превращается в процесс самопреобразования и самопознания личности. Это выводит образование за рамки простого передачи информации, поднимая его до уровня формирования человеческого сознания, мышления и мировоззрения.

Процесс обучения в трансформативном образовании является многоуровневым и многогранным. Он охватывает не только когнитивную, но и аффективную и психомоторную сферы. Например, ученик получает знания об экологических проблемах, выражает эмоциональное отношение к ним, участвует в практической деятельности, разрабатывает проекты. Таким образом, результат обучения проявляется как в сознании, так и в поведении человека. Трансформативное образование включает три этапа развития мышления обучающегося: усвоение знаний, переосмысление знаний и применение знаний в жизни.

Трансформативное образование тесно связано с сохранением человеческих ценностей, национального и культурного наследия. Истинная трансформация — это не утрата национальной идентичности, а её гармоничное сочетание с глобальным мышлением. Современный ученик должен глубоко понимать свои национальные ценности и в то же время обладать глобальным мировоззрением, способностью к межкультурному общению и толерантностью. Поэтому трансформативное образование служит интеграции национальной идеи и общечеловеческих ценностей.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Umumiy pedagogika. 2-qism. Musurmanova O., Isaqulova N., Jumaniyozova M., Jumayev A. – T.: O'zkitobsavdo nashriyoti, 2020.
2. Umumiy pedagogika. 1-qism. Musurmanova O. va boshqalar.– T.: O'zkitobsavdo nashriyoti, 2020.
3. Н. Ф. Голованова. *Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования.* — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020.
4. Л. С. Подымова, Е. А. Дубицкая, Н. Ю. Борисова и др.; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Слостёнина. *Педагогика: учебник и практикум для вузов.* — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2022.
5. И. П. Подласый. *Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика.* — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020.
6. Подласый И. П. *Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика.* — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2020.